

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 687 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professor
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professor
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўгли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHDA VUJUDGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

ORCID: 0000-0003-4142-1752

Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti assistenti,
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish salohiyatini oshirish jarayonida uchrayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqotda ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, logistika infratuzilmasini yaxshilash va xalqaro standartlarga mos mahsulot yetishtirishning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va eksport xarajatlarini optimallashtirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Maqola, eksport salohiyatini oshirish bo'yicha strategik yondashuvlar va amaliy takliflarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mahsulotlar sifat va xavfsizligi, eksport miqdori, tashqi bozor eksport geografiyasi, eksportning dinamikasi.

Abstract: This article analyzes the challenges encountered in increasing the export potential of agricultural products and offers solutions to address them. The study emphasizes the importance of modernizing production processes, improving logistics infrastructure, and producing goods that meet international standards. Additionally, attention is given to government support and optimization of export costs. The article provides strategic approaches and practical recommendations for enhancing export potential.

Key words: Agricultural products, product quality and safety, export volume, foreign market export geography, export dynamics.

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы, возникающие при увеличении экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, и предлагаются пути их решения. В исследовании подчеркивается важность модернизации производственных процессов, улучшения логистической инфраструктуры и производства продукции, соответствующей международным стандартам. Особое внимание уделено поддержке со стороны государства и оптимизации экспортных расходов. Статья включает стратегические подходы и практические рекомендации по повышению экспортного потенциала.

Ключевые слова: Сельскохозяйственная продукция, качество и безопасность продукции, объем экспорта, география экспорта на внешние рынки, динамика экспорта.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish har qanday mamlakat iqtisodiyotining strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha nafaqat milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'shadi, balki mamlakatning xalqaro savdo maydonidagi raqobatbardoshligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Eksport faoliyati ishlab chiqarish hajmini oshirish, tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va xorijiy valyuta tushumlarini ko'paytirish uchun samarali vosita sifatida qaraladi.

Ammo qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish jarayonida turli muammolar yuzaga kelmoqda. Bu muammolar orasida logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani, xalqaro standartlarga mos mahsulot yetishtirishdagi kamchiliklar va tashqi bozor talablari bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarning moslashuv darajasi past ekanligi alohida ajralib turadi. Shu bilan birga, ichki bozorda mehnat unumdorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish ham dolzarb masalalardandir.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish salohiyatini oshirishga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini taklif qilishdir. Ushbu masalaning ilmiy asoslangan yechimlarini ishlab chiqish nafaqat qishloq xo'jaligi sohasining rivojlanishiga, balki mamlakat iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirish masalasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ushbu sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni hal qilish yo'llarini izlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va eksportni rag'batlantirish choralarini ko'rmasdan bu maqsadga erishib bo'lmaydi.

Masalan, Porter o'zining raqobat afzalliklari nazariyasida eksport salohiyatini oshirish uchun milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish zarurligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, qishloq xo'jaligi sektorida innovatsiyalarni keng joriy qilish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga olib keladi.

Chenery va Strout qishloq xo'jaligi eksportining iqtisodiy o'sishga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borib, eksport o'sishi tarmoqning texnologik rivojlanishiga hamda xorijiy sarmoyalarning jalb qilinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi.

Davis va Goldberg o'z tadqiqotlarida agrobiznes va uning eksportga ta'siri masalasini o'rgangan. Ularning fikricha, eksport salohiyatini oshirish uchun tarmoqni modernizatsiya qilish, logistika infratuzilmasini yaxshilash va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar yetishtirish muhimdir.

Xalqaro savdo bo'yicha tadqiqotlar olib borgan Balassa esa eksportga mo'ljallangan strategiyalarni qo'llash orqali iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish mumkinligini ta'kidladi. Uning modeli qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti uchun ham dolzarb bo'lib, mahsulotlar sifatini oshirish va qo'shimcha qiymat yaratishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotlar asosida qishloq xo'jaligi eksport salohiyatini oshirishning asosiy omillari – innovatsiyalarni joriy etish, xalqaro talablarni qondirishga mos mahsulotlar ishlab chiqarish va davlat qo'llab-quvvatlovi bo'lishi kerakligi aniqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirish uchun ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalardan yig'ildi. Birlamchi ma'lumotlar fermerlar va eksportchilardan so'rovnomalar orqali olindi, ikkilamchi ma'lumotlar esa davlat statistikasi va xalqaro hisobotlardan olingan. Ma'lumotlar iqtisodiy-statistik va SWOT tahlil usullari yordamida o'rganilib, eksportga to'sqinlik qiluvchi muammolar va ularning yechimlari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda eksport qilinayotgan meva-sabzavotlarimiz dunyoning turli burchaklarigacha yetib bormoqda. So'nggi yillarda mahsulotlar nafaqat MDH mamlakatlariga, balki yirik tashqi bozorlar – Xitoy, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston, Boltiqbo'yi davlatlariga ham eksport qilinmoqda. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash jarayonida sifatning yaxshilanishi hamda qadoqlashda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi natijasida dunyoda o'zbek mahsulotlariga, xususan, gilos, anor, qovun, quritilgan mevalar, yong'oq va uzumga bo'lgan talab ortib bormoqda.

Zamonaviy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga qator imtiyozlar, jumladan, ayrim mahsulot turlarini bojxona to'lovlaridan ozod qilish, zamonaviy issiqxonalar qurish uchun imtiyozli kreditlar ajratish kabi imkoniyatlar yaratilib, bu choralar yurtimiz eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport salohiyatini oshirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muhim jihat – mahsulotning xalqaro standartlar talablariga javob berishini ta'minlashdir.

Joriy yilning yanvar-noyabr oylarida meva va sabzavotlarni eksport qilgan hududlar orasida Farg'ona viloyati birinchi o'rinni egallab, 289,3 ming tonna mahsulot eksport qilgan. Davlat statistika qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, ikkinchi o'rinni Toshkent viloyati 217 ming tonna, uchinchi o'rinni esa Samarqand viloyati 180,1 ming tonna eksport bilan egallagan. Qolgan hududlar bo'yicha eksport ko'rsatkichlari quyidagicha taqsimlangan (1-jadval): Surxondaryo viloyati – 157 ming tonna, Xorazm viloyati – 144 ming tonna, Namangan viloyati – 141,5 ming tonna, Andijon viloyati – 106,8 ming tonna, Toshkent shahri – 89,1 ming tonna, Jizzax viloyati – 77,1 ming tonna, Buxoro viloyati – 67,6 ming tonna, Qashqadaryo viloyati – 49,3 ming tonna, Sirdaryo viloyati – 45,4 ming tonna, Qoraqalpog'iston Respublikasi – 23,7 ming tonna va Navoiy viloyati – 10,6 ming tonna.

Hozirgi kunda davlatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'plab va xilma-xil navlari yetishtirilmoqda. Shu bilan birga, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va eksport qilishni rivojlantirish hamda fermerlarning bilimini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

1-jadval. O'zbekistonda filoyatlar miqyosidagi eksport ko'rsatkichlari.

Surxondaryo viloyati	157 ming tonna
Xorazm viloyati	144 ming tonna
Namangan viloyati	141,5 ming tonna;
Andijon viloyati	106,8 ming tonna
Toshkent shahri	89,1 ming tonna
Jizzax viloyati	77,1 ming tonna
Buxoro viloyati	67,6 ming tonna;
Qashqadaryo viloyat	49,3 ming tonna
Sirdaryo viloyati	45,4 ming tonna
Qoraqalpog'iston Respublikasi	23,7 ming tonna;
Navoiy viloyat	10,6 ming tonna

Shu bilan birga, jahon bozorida mahsulotlarga qo'yilgan sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talablarning tobora kuchayib borishi respublikamizda yetishtirilayotgan mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi o'rnini mustahkamlash uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sertifikatlashtirish jarayonida qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rishni talab qilmoqda. O'zbekiston bog'dorchilik, sabzavot-polizchilik singari qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlarida boy tajriba va yuksak ilmiy salohiyatga ega mamlakat hisoblanadi. Bu, ayniqsa, keyingi yillarda soha istiqboliga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Natijada meva-sabzavot, uzum, poliz va kartoshka kabi mahsulotlarni yetishtirish hajmi tobora ortib, ularga bo'lgan ichki ehtiyojni to'liq ta'minlash bilan birga, eksport salohiyati ham oshib bormoqda. Juda qisqa davr ichida o'rik, olxo'ri, gilos, uzum, yong'oq, karam, shuningdek, boshqa ko'plab meva va sabzavotlar eksport hajmi bo'yicha mamlakatimiz dunyoda yetakchi davlatlar qatoridan mustahkam joy egallaganini ko'rish mumkin.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining samaradorligini oshirish va uni dunyo talablariga mos ravishda tashkil etish sohaga fan va texnika yutuqlarini keng joriy etishni talab qiladi. Buning uchun malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlash, turli shakldagi korxonalar faoliyatini tashkil etish, rejalashtirish va boshqarishning ilg'or usullarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, iqtisodiy qonunlarning bozor iqtisodiyoti sharoitida amal qilish mexanizmlarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi korxonalarini eksport faoliyatiga keng jalb qilish, mahsulotlarni xorijiy bozorlarga eksport qilish, eksport salohiyatini kengaytirish va geografiasini diversifikatsiya qilish zarur.

Ushbu sohada eksportbop mahsulot ishlab chiqaruvchilarning yuzaga kelayotgan muammolarini tahlil qilish, chet el bozorlarida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishga ko'maklashish va sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilish jarayonida vujudga kelayotgan muammolarni chuqur o'rganish talab etiladi. Shuningdek, ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan bo'lib, bu sohani yanada rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

2-Jadval. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarni eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar quyidagilaridan iborat:

1. Xodimlarni malakasini doimiy ravishda oshirib borish va ularni tajribalarini ilg'or xorijiy davlatlarda malakasini oshirish va tajriba almashish borasida ishlarni amalga oshirish;
2. Texnik reglament qabul qilish choralari kuchaytirish va amalda tadbir etishni jadallashtirish;
3. Regional va xalqaro tashkilotlar bilan uzviy va doimiy hamkorlik qilish hamda ular bilan o'zaro aktual ma'lumot almashishni yo'lga qo'yish;
4. Muvofiqlikni baholash idoralariga bo'lgan talabni kuchaytirish.

Bugungi kunda mamlakatimizda eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'proq yetishtirish, ularning xavfsizligini ta'minlash, savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etish va mahsulotlarni xalqaro standartlar talablariga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar, eksport va import qiluvchilarning sifatsiz mahsulot uchun javobgarlik darajasini oshirish, bozorda xavfli mahsulotlar realizatsiyasining oldini olishga qaratilgan davlat nazorati tizimini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, mahalliy mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshligini oshirish, umumiy va maxsus texnik reglamentlarni qishloq xo'jaligi sohasiga keng joriy qilish, eksportyor korxonalar uchun xalqaro standartlar talablarini bajarishga amaliy yordam ko'rsatish va sertifikatlashtirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish haqida gap borganda, mahsulotning jahon standartlari talablariga javob berishi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda sezilarli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ko'plab dehqonlar, fermer xo'jaliklari va tadbirkorlarga GLOBALG.A.P, Organic, HACCP kabi xalqaro sertifikatlar berilishi orqali Yevropa kabi noan'anaviy bozorlarga yo'l ochilmoqda. Xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritish jarayoni uzoq va murakkab bo'lib, bu jarayon yillab davom etishi mumkin. Masalan, dehqon yeriga uzum ekayotgan bo'lsa, yeri va suvining tarkibi, uzum navining xususiyatlari, hosildorlik darajasi kabi barcha ko'rsatkichlar sinovdan o'tadi va xalqaro talabga javob beradi, deb topilganidan keyingina sertifikat beriladi.

Mahsulotlarning jahon bozorida muvaffaqiyatli o'rin egallashi uchun eksportyorlar tinimsiz mehnat qilib, meva-sabzavot sifati, uzoq yo'lga chidamlilik va xaridor topishdagi bilim va tajribani rivojlantirishlari zarur. Bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar, dehqon va fermer xo'jaliklari ushbu talablarni o'rganib, ularga mos ravishda ish olib borishmoqda. Ular uchun berilayotgan qator imtiyoz va imkoniyatlardan samarali foydalanish natijasida eksport sohasida katta yutuqlarga erishilmoqda. Ayniqsa, Farg'ona vodiysi bu borada yetakchi hudud sifatida ajralib turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirish mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni mustahkamlash uchun dolzarb masala hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eksport ko'rsatkichlarini oshirish uchun texnologiyalarni modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va xalqaro talablar asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish zarur.

Shuningdek, logistika infratuzilmasini takomillashtirish, eksport xarajatlarini optimallashtirish va davlat tomonidan beriladigan rag'batlantiruvchi choralarni amalga oshirish eksport jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun mahalliy ishlab chiqaruvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro standartlarga mos keladigan mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ham muhim ahamiyatga ega.

Ushbu omillarni birgalikda amalga oshirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport hajmini oshirish, tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirish va iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga erishish mumkin. Shu sababli, eksport salohiyatini oshirish masalasi strategik yondashuvni talab etadi va uni har tomonlama chuqur o'rganish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-sonli "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni. <https://www.lex.uz/docs/-4567334>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-maydagi PF-5995-sonli "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4815923>
3. Muminov Najmiddin Shamsiddinovich, Odinaev Mirzamad Isaevich, Abdirayimov Azizbek Ro'ziqul O'g'li, Rajabov Sardor Jumaboy O'g'li, (2021). Problems Of Quality Assurance And Export Potential Of Grapes. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 3(06), 38-44.
4. Rajpovna V. S., Akramovich N. A., Shonazarovich B. S. MONOPOLY ORGANIZATIONS, THEIR BENEFIT AND HARM TO SOCIETY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 111-114.
5. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 142.
6. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.
7. Chenery, H. B., & Strout, A. M. (1966). "Foreign Assistance and Economic Development." The American Economic Review, 56(4), 679-733.
8. Davis, J. H., & Goldberg, R. A. (1957). A Concept of Agribusiness. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
9. Balassa, B. (1978). "Exports and Economic Growth: Further Evidence." Journal of Development Economics, 5(2), 181-189.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

